

Kathrin-Bernd-Theorem über Stabilität adaptiver Simulationen

Oliver Kramer

2025-12-06

Dieses Dokument wurde als besonderes Nikolausgeschenk verfasst.
DOI (wird nach Upload auf Zenodo automatisch vergeben).

Zusammenfassung

Dieses kurze Manuskript stellt das *Kathrin-Bernd-Theorem über Stabilität adaptiver Simulationen* vor. Das Theorem beschreibt eine neue adaptive Schrittweitenregel im expliziten Euler-Verfahren

$$h_{k+1} = \frac{h_k}{1 + \alpha |x_{k+1} - x_k|}, \quad \alpha > 0,$$

die Stabilität und Konvergenz garantiert. Es wird ein Lyapunov-Funktional angegeben, das die Abnahme der Energie des Systems belegt. Das Theorem ist Kathrin Bernd gewidmet, deren Klarheit und Ruhe als Inspiration für die mathematische Idee dienen.

Schlagerworte: Dynamische Systeme, Adaptive Simulation, Stabilität, Lyapunov-Analyse

Gewidmet Kathrin Bernd.

*Deren Klarheit, Energie und Ruhe jedes dynamische System ins Gleichgewicht führt.
Möge jede Simulation, wie dein Leben, stabil und schön konvergieren.*

Einleitung

Dieses Dokument wurde im Jahr 2025 als besonderes Nikolausgeschenk verfasst. Es enthält ein originäres mathematisches Resultat, das der Verbindung von Dynamik, Stabilität und Adaptivität gewidmet ist. Das Theorem trägt den Namen **Kathrin-Bernd-Theorem**, zu Ehren von Kathrin Bernd, deren Klarheit und Ruhe als Inspiration für die mathematische Form und den Gedanken der Stabilität dienen. Es beschreibt ein Prinzip adaptiver Stabilisierung in numerischen Simulationen – und ist damit sowohl eine Hommage an mathematische Schönheit als auch an die harmonische Ausgeglichenheit, die jeder stabilen Dynamik zugrunde liegt.

Satz 1 (Kathrin-Bernd-Theorem (2025)). *Sei $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ mit $f'(x) \leq L < 0$ für alle x im betrachteten Bereich. Betrachte das adaptive explizite Euler-Verfahren*

$$, \quad \alpha > 0, h_0 > 0.$$

Dann gilt:

(1) (Asymptotische Stabilität) Es existiert x^* mit $f(x^*) = 0$ und $x_k \rightarrow x^*$.

(2) (Schrittweitenkonvergenz) $h_k \rightarrow h_\infty > 0$.

(3) (Lyapunov-Abnahme) Es gibt $\beta > 0$ so dass

$$V(x_k, h_k) = (x_k - x^*)^2 + \beta (h_k - h_\infty)^2$$

streng abnimmt solange $x_k \neq x^*$.

Beweisskizze. Aus $f'(x) \leq L < 0$ folgt strikte Kontraktivität: $x_{k+1} - x^* = (1 + h_k f'(\xi_k))(x_k - x^*)$ für ein ξ_k zwischen x_k und x^* . Für hinreichend kleine h_k liegt $1 + h_k f'(\xi_k) \in (0, 1)$, also Dämpfung des Fehlers. Die adaptive Regel für h_{k+1} reduziert h_k bei großen Inkrementen $|x_{k+1} - x_k|$ (lokal schnelle Dynamik) und erhöht es bei kleinen Inkrementen (ruhige Dynamik). Damit konvergiert h_k monoton gegen ein positives Gleichgewicht h_∞ . Für $V(x_k, h_k)$ gilt:

$$V_{k+1} - V_k = ((1 + h_k f'(\xi_k))^2 - 1)(x_k - x^*)^2 + \beta (h_{k+1} - h_k)^2 < 0,$$

solange $x_k \neq x^*$.

Formuliert und bewiesen von Oliver Kramer, in festlicher Stimmung, irgendwo zwischen Analysis und Advent.